

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен
знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626988>

ISBN 978-9910-5283-0-9

‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 교재 분석 연구

- 구어 수용 활동 유형 중심으로 -

사이드바 모히누르 (한국외국어대학교 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경 및 선행 연구
3. 분석 방법 및 대상
4. 분석 결과
5. 결론

1. 서론

본 연구는 우즈베키스탄 정규학교 한국어교육에서 사용하는 ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’에서 나타난 구어 수용 활동 유형을 분석하는 데 목적이 있다.

세계에서 한국어 및 K-culture, K-edu에 대한 관심 증가로 해외 초·중등 한국어교육 교모는 2024년 기준으로 46개국 2,526개에 이르렀다 (교육부 보도자료, 2025). 그 중에서 우즈베키스탄의

150 개 초·중·고등학교에서 약 2만 명의 학생들이 한국어를 배우고 있다¹. 특히 일반 중등교육 기관에서 외국어 교육의 효과를 높이고 세계 시민으로서 양성하기 위해 10-11학년 대상 학생들을 대상으로 영어, 한국어, 독일어, 프랑스어, 중국어, 일본어를 포괄한 제2외국어 정규 과목이 도입된 후 (우즈베키스탄 대통령령PQ-53호, 2024)² 한국어의 위상이 제도적으로 공인되고 학습자 수가 급증함에 따라, 체계적인 교육과정 개발 및 그의 목표를 반영한 교재 보급의 필요성이 더욱 부각되었다.

이러한 배경 하에 2024년에는 <유럽공통참조기준>(이하 CEFR)에 기반하여 우즈베키스탄의 유아일반교육부³에서 제2외국어로서의 한국어 교육과정(이하 한국어 교육과정)이 개발되었고 동시에 현지 상황과 맥락에 맞춤형하여 개발된 ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 교재를 사용하게 되었다. ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 교재는 CEFR을 준용하여 개발되었기 때문에 한국어 교육과정의 최종 목표인 의사소통 능력을 향상하는 점에서 교육 내용이 일치하다고 할 수 있다. 본 연구는 이러한 교수·학습 환경에서 학습자들의 이해 능력을 어떤 듣기 활동을 통해 평가하고 있는지를 살펴보도록 하겠다.

2. 이론적 배경 및 선행 연구

본 장을 먼저 연구에서 사용되는 구어 수용 활동의 정의를 정리하는 것부터 시작하겠다. 수용(reception)이란 전통적인 이해(understanding)을 대체한 개념이다(Council of Europe,2011). 수용은 구어(oral) 수용과 문어(written) 수용으로 나누는데 듣기는 전자에 해당한다. 즉 구어 수용 활동은 이해 능력 중 듣기 기능의 학습 활동을 의미한다. 이때 활동(activity)은 학자마다 ‘의미 중심의 활동 단위’(Nunan,1989), ‘자발적이거나 보상을 기대하고 하는 일’(Long,1985), ‘일종의 훈련이다 연습’(박건숙,2006) 교수학습의 한 방법’(기준성,2006) 등 다양하게 지칭되었지만 학습자의 의사소통 능력을 향상시키기 위한 점에서 모두 같은 의견을 보이고 있다(현나라,2014).

한국어 교육에서 기능별 활동 유형을 중심으로 한 교재 분석 연구는 지금까지 활발히 이루어져 왔지만 이들 연구는 대학 기관용 한국어 교재 또는 국내 성인 학습자를 대상으로 한 교재를 주요 분석 대상으로 삼고 있어, 해외 초·중등 교육 맥락에 특화된 교재에 대한 논의는 상대적으로 미흡한 실정이다. 박연우(2021)에서는 강명순 외(1999), 이해영(2005), 지현숙(2017)에서 제시한 듣기 능력 평가 문항 유형을 종합하여, 대학용 교재의 듣기 활동을 음운 식별하기, 언어 요소 이해하기, 의미 해석하기, 담화 이해하기 등 네 가지 대범주로 분류하였다. 음운 식별하기는 학습자가 정확한 음가를 이해했는지를 측정하는 유형으로 듣고 맞는 발음을 선택하기, 듣고 빈칸 채우기 등, 언어 요소 이해하기는 듣고 특정 어휘나 문법 요소를 이해했는지를 평가하기 위해 듣고 맞는 것 고르기, 듣고 일치하지 않는 것 고르기, 듣고 그림에 대한 설명으로 알맞은 것 고르기 등으로 제시하였다. 의미 이해하기 유형에는 듣고 중심 생각 고르기, 화자의 태도, 의도 파악하기, 화자와 맞는 생각 고르기

¹ 출처; <https://www.tashkec.uz/universities/statistics>, 2026.04.28기준

² ‘우즈베키스탄 법령 정보 국가 데이터베이스’의 사이트에서 공시된 일반 중등교육기관 학생들의 외국어 및 현대 직업 교육을 위한 추가 조치에 관한 법령이 제시되어 있다 (출처:<https://lex.uz/ru/docs/-6787995>)

³ 유아일반교육부 - 우즈베키스탄의 유아 교육, 초·중등교육, 교육대학(사범대학) 관리를 담당하는 정부 기관

등과 같은 활동, 담화 이해하기 유형에는 듣고 순서 배치하기, 듣고 적절한 반응 찾기, 듣고 내용 요약하기 등을 예시로 들었다.

한편 아동 학습자의 교재 학습 활동을 분석한 현나래(2014)는 Underwood(1989)의 듣기 활동 유형을 기준으로 듣기 활동을 새 정보 처리 없이 형태에만 집중, 정보 수신 후 구구 활동 없음, 수신된 정보의 이해 여부 등 세 가지로 분류하고 다음과 같이 제시하였다.

<표1> 현나래(2014)의 듣기 활동 유형

활동 유형	세부 활동 유형
새 정보 처리 없이 형태에만 집중	듣고 받아쓰기
	듣고 보기 문장을 골라 쓰기
	듣고 문장속의 단어 표시하기
	듣고 따라 말하기
정보 수신 후 구구 활동 없음	듣고 신체적 반응하기
수신된 정보의 이해 여부	듣고 알맞은 것 고르기 - 텍스트, 그림, 도표
	듣고 관계 있는 것끼리 연결하기
	듣고 질문에 대한 답 고르기, 쓰기
	듣고 O/X 선택
	듣고 빈칸 채우기
	듣고 내용 쓰기-텍스트, 그림, 도표
	듣고 표시하기-텍스트, 그림, 도표
	듣고 그리기
	중심 내용 파악하기-텍스트
	추론하기-텍스트, 그림
	듣고 이야기 전달하기
듣고 이야기 대화에 이어질 말 고르기	

3. 연구 방법 및 대상

우즈베키스탄의 중등교육기관 고등학교 한국어 교육 현장에서 ‘해외 초·중등학 한국어’ 시리즈의 우즈베키스탄 학생들을 위한 개발된 맞춤형 Pre-A1, A1, A2 권이 사용하고 있다. 이는 우즈베키스탄의 제2외국어 교육 정책의 실현이라 해석될 수 있다. 즉 제2외국어로서의 한국어 교육과정에서 고등학교의 10학년에서 제2외국어의 A1 수준, 11학년에서 A2 수준에 도달해야 한다고 명확히 제시되어 있다. 이에 따라 본고에서는 다음과 같은 교재를 분석 대상으로 삼았다.

<표2> 본 연구 교재 분석 대상

부호	교재명	주체 기관	학습자 대상
Pre-A1	해외 초·중등학 한국어 맞춤형 우즈베키스탄 Pre-A1	교육부·국제한국어교육재단	우즈베키스탄 10학년 고등학생
A1	해외 초·중등학 한국어 맞춤형 우즈베키스탄 A1	교육부·국제한국어교육재단	우즈베키스탄 10학년 고등학생
A2	해외 초·중등학 한국어 맞춤형	교육부·국제한국어교육재단	우즈베키스탄 11학년

	우즈베키스탄 A2		고등학생
--	-----------	--	------

연구 방법으로는 박연우(2021)와 현나래(2014)에서 제시된 분석을 기준을 정리하여 다음과 같이 재구성하였다.

<표3> 본 연구의 분석 기준

활동 유형		세부 활동 유형
음운 식별하기	새 정보 처리 없이 형태에만 집중	듣고 받아쓰기 듣고 보기 문장 골라 쓰기 듣고 문장 속 단어 표시하기
언어 요소 이해하기	수신된 정보의 이해 여부	듣고 알맞은 것 고르기 (텍스트, 그림, 도표) 듣고 관계 있는 것끼리 연결하기 듣고 O/X 선택하기 듣고 질문에 대합 답 고르기/쓰기 듣고 빈칸 채우기
의미 이해하기		듣고 중심 내용 파악하기 듣고 그리기 듣고 추론하기 듣고 화자의 의도/태도 파악하기 화자와 맞는 생각 고르기
담화 이해하기		듣고 순서 배치하기 듣고 이야기 대화에 이어질 말 고르기 듣고 적절한 반응 찾기 듣고 내용 요약하기

4. 분석 결과

‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 시리즈의 듣기 활동 문제 유형으로는 음운이나 단어 듣고 맞는 것 고르기, 빈칸 채우기, 맞는 것끼리 연결하기, 질문에 답하기, 알맞은 그림 고르기, 대화 순서대로 배열하기, 내용과 같은 것 고르기 등 활동이 있다.

A. 음운이나 단어 듣고 맞는 것 고르기는 학습자의 발음 식별 능력을 측정하는 데 주로 활용된다. 이 문제 유형은 ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 시리즈의 Pre-A1교재 한글 익히기 단계에서 사용되어 있다. 강승혜 외(2012:114)에서 이러한 듣기 평가 유형은 “소리를 듣고 문자적으로 올바른 표기를 고르는 유형”이라고 설명되어 있다. 이 문제 유형의 최종 형태로 문장 단위의 듣기를 듣고 괄호 안에 주어진 2개의 단어나 문법 중 하나를 고르게 하는 것도 분석되었다. 또한 분석 교재에서 듣고 소리나는 대로 음운이나 단어 쓰기, 빠진 모음이나 자음을 쓰기, 보기에서 주어진 음절 중에 맞는 것을 골라 쓰기 등 듣기 영역이 쓰기 영역과 연계되어 있는 활동도 있었다. 다음은 음운, 단어나 문장 듣고 맞는 것 고르기와 맞는 음운이나 음절 쓰기의 예시이다.

<자료 1> 음운, 단어나 문장 듣고 맞는 것 고르기의 예

<p>3 잘 듣고 보기와 같이 맞는 것을 고르세요. Diqqat bilan tinglang va to'g'ri javobni tanlang.</p> <p>보기 ① 오 ② 우</p> <p>1) ① 오 ② 어</p> <p>2) ① 이 ② 으 3) ① 아이 ② 아우</p> <p>4) ① 오이 ② 우이 5) ① 우아 ② 우어</p>	<p>2 친구들이 어디에 있어요? 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. Do'stlaringiz qayerda bor? Rasmga qarang va to'g'ri javobni tanlang.</p> <p>1) 강소라가 (음악실, 과학실)에 있어요.</p> <p>2) 디나라가 (컴퓨터실, 교실)에 있어요.</p> <p>3) 김민우가 (수영장, 농구장)에 있어요.</p>
음운이나 단어 듣고 맞는 것 고르기	문장 듣고 맞는 것 고르기

<자료 2> 음운이나 단어 듣고 쓰기의 예

<p>5 잘 듣고 보기와 같이 쓰세요. Diqqat bilan tinglang va to'g'ri javobni yozing.</p> <p>보기 아</p> <p>1) <input type="text"/></p> <p>3) <input type="text"/></p> <p>4) <input type="text"/></p>	<p>5 잘 듣고 보기와 같이 빠진 자음을 쓰세요. Diqqat bilan tinglang va to'g'ri javobni yozing.</p> <p>1) 비 <input type="text"/></p> <p>2) <input type="text"/> 3) <input type="text"/> 도</p> <p>4) 오 나 5) <input type="text"/> 기</p>	<p>5 잘 듣고 보기와 같이 맞는 것을 찾아 O 표시하고 빈칸에 쓰세요. Diqqat bilan tinglang va to'g'ri javobni ko'rib chiqing va to'g'ri javobni O bilan belgilang. Savol kuzatgan yozing.</p> <p>1) 구 <input type="checkbox"/> 노 깨 <input type="checkbox"/> 크 트 <input type="checkbox"/> 투 노</p> <p>2) 누 <input type="checkbox"/> 나 타 <input type="checkbox"/> 코 <input type="checkbox"/></p> <p>3) 도 <input type="checkbox"/> 투 투 4) 너 <input type="checkbox"/> 투 투 5) 포 <input type="checkbox"/> 투 투</p> <p>6) 기 <input type="checkbox"/> 키 <input type="checkbox"/> 끼 <input type="checkbox"/></p>
소리나는 대로 쓰기	빠진 음운 쓰기	보기에서 골라 쓰기

B. 빈칸 채우기는 괄호, 상자, 밑줄 형태의 여백에 들어갈 적절한 답을 두고 문장을 완성하는 유형이며 괄호형 혹은 완성형이라고도 한다. 이 유형은 문법 지식, 어휘 및 간단한 표현능력을 평가하는 데 자주 쓰인다. ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 시리즈에서 이 유형의 문제는 빈칸에 들어갈 것을 보기에서 제시하거나 제시하지 않는 것으로 나타났다. 전자는 다시 알맞은 말을 숫자로 쓰기, 그대로 옮겨 쓰기와 바꿔 쓰기 등으로 나누어져 있다. 이 세 가지 하위 유형은 답을 보기에서 고르기와 같은 특징을 공유하고 있으며 그 답을 빈칸에 어떻게 표시해야 하느냐에 따라 차이점을 가진다. 또한 제시한 것 중에 정답을 고르는 과정을 거쳐야 하기 때문에 허유경(2017:98)에서 이러한 문제 유형을 선다형 완결형이라고도 한다.

<자료 3> 빈칸 채우기 예

<p>1 친구들이 몇 시에 무엇을 해요? 잘 듣고 맞는 답을 쓰세요. Do'stlaringiz soat nechida nima qilishadi? Diqqat bilan tinglang va to'g'ri javobni yozing.</p> <p>루스탐 _____ 시부터 _____ 시까지 _____ 요.</p> <p>디나라 _____ 시부터 _____ 시까지 _____ 요.</p>	<p>1) 빈칸에 들어갈 말을 찾아 번호를 쓰세요. Найдите пропущенное выражение и напишите его номер.</p> <p> 안녕하세요? 저는 _____.</p> <p> _____? 저는 라힘이에요.</p> <p> 저는 _____ 이에요.</p> <p> 저는 우즈베키스탄 사람 _____.</p> <p>① 한국 사람 ② 소라예요 ③ 이에요 ④ 안녕하세요?</p>
보기가 제시하지 않는 빈칸 채우기	보기에서 알맞은 말을 찾아 번호를 쓰기

<p>1 대화 잘 듣고 ㉠과 ㉡와 같이 빈 칸에 들어갈 말을 골라 쓰세요. Suhbatni tinglang va ㉠dagi kabi b'osh joylarni to'ldirish uchun so'zlarni ta</p>	
<p>보기에서 알맞은 말을 찾아 옮겨서 쓰기</p>	<p>보기에서 알맞은 말을 찾아 바꿔 쓰기</p>

C. 맞는 것끼리 연결하기는 강승혜 외(2012:51)에서 배합형 혹은 연결형이라고 하고 관련되는 문제군과 답지군을 연결하도록 하는 유형이다. 분석 대상 교재에서 이 유형은 답지군이 하나로 제시되거나 두 개로 제시된 경우도 있었다. 이때 문제군과 답지군이 어휘, 어구나 그림 형식으로 다양하게 나타났다. 다음은 ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 시리즈에서 분석한 연결형 듣기 활동 문제 유형이다.

<자료 4> 맞는 것끼리 연결하기 예

<p>1 친구들이 주말에 무엇을 해요? 잘 듣고 주말에 무엇을 하는지 선으로 연결하세요. Do'stlaringiz qanday taomlarni yoqtirishadi? Diqqat bilan tinglang va kim nima yeyayotganini bilib oling. Rasmni toping va yozing.</p> <p>1) 소라 • 바이올린을 연습해요. 2) 라힘 • 쇼핑물을 구경해요.</p>	<p>1 잘 듣고 맞는 것끼리 연결하세요. Внимательно прослушайте и правильно соедините.</p> </p>
<p>어휘와 표현 연결하기</p>	<p>그림과 어휘 연결하기</p>

D. 질문에 답하기는 세 개의 선택항목 중 답이 오로지 하나밖에 없는 선다형 문항과 답이 하나 이상 있다면 모두 선택·표시하게 하는 문항으로 전자는 정답형, 후자는 다답형이라고도 한다. 특정한 질문을 제시하고 그에 맞는 답을 고르거나 표시하도록 하는 문제 유형이다. 분석 대상 교재에서 나타난 특정 질문에 답하기 듣기 활동을 보면 다음과 같다.

<자료 5> 질문에 답하기 예

<p>05 1 잘 듣고 질문에 맞는 답을 고르세요. Diqqat bilan eshitib to'g'ri javobni toping.</p> <p>1) 소리는 몇 시에 일어나요? ① 6:00 ② 7:00 ③ 8:00</p> <p>2) 루스탐은 몇 시에 아침을 먹어요? ① 8:00 ② 8:30 ③ 9:00</p>	<p>05 1 잘 듣고 질문에 답하세요. Внимательно прослушайте и ответьте на вопросы.</p> <p>1) 교실에 무엇이 있어요? 모두 <input checked="" type="checkbox"/> 표시하세요. Что есть в классе? Отметьте все знаком <input checked="" type="checkbox"/>.</p>
서답형 문항	다답형 문항

E. 알맞은 그림 고르기는 듣고 답화에 포함된 어휘나 문법 등을 종합적으로 파악하여 듣기 내용을 적절히 표현한 그림을 고르도록 하는 활동이다.

<자료 6> 알맞은 그림 고르기의 예

02 **2 잘 듣고 맞는 그림에 표시하세요.**
Внимательно прослушайте и отметьте правильный вариант ответа знаком .

1) 타슈켄트 중학교 지도 2) 타슈켄트 중학교 지도

F. 대화 순서 배열하기는 듣고 대화의 구성을 다시 대화 순서에 맞게 재배열하는 활동이고 이때 답은 숫자로 쓰도록 하는 것이다.

<자료 7> 대화 순서를 배열하기의 예

03 **1) 대화를 듣고 순서대로 번호를 쓰세요.**
Внимательно прослушайте диалог и поставьте по порядку номера.

오늘이 생일이에요? (①) 감사합니다. ()

오늘 어디에 가요? () 우리 가족은 오늘 한국 식당에 가요. ()

생일 축하합니다. () 생일이 언제예요? ()

제 생일은 7월 1일이에요. () 네, 오늘이 제 생일이에요. ()

다나라 민우

G. 내용과 같은 것 고르기는 듣기 활동 지시문에 명확히 나타나지 않았지만 ‘듣고 맞는 것에 표시하세요’로 들은 내용과 일치하는 것을 고르게 하는 문제 유형이다.

<자료 8> 내용과 같은 고르기의 예

67 표시하세요.
 Diqqat bilan tinglang va to'g'ri javobga belgi bilan belgilang.

1) 디나라 동생은 중학생이 아니에요.

2) 디나라 오빠는 7학년이에요.

3) 디나라는 언니도 있어요.

7가지 듣기 활동 유형(A~G)의 총 빈도를 보면, A(음운이나 단어 듣고 맞는 것 고르기, 27회)가 가장 높고, 이어서 B(빈칸 채우기, 26회), C(맞는 것끼리 연결하기, 18회) 순으로 나타났다. 반면 G(내용과 같은 것 고르기, 2회)가 가장 낮은 빈도를 보였다. 다만 A유형의 경우 음운이나 단어 단위의 듣기가 자모 익히기 단계에서 대표적으로 쓰이는 유형으로 Pre-A1교재에서만 높게 나타났다고 할 수 있다. 다음으로 C(맞는 것끼리 연결하기, 11회)와 B(빈칸 채우기, 6회)가 뒤를 잇는다. A1·A2로 올라갈수록 빈칸 채우기, 대화 순서 배열하기 유형이 보다 높은 비중을 차지하게 되었지만 듣기 활동 유형의 다양성이 떨어졌다는 것을 확인할 수 있었다. 특히 A1에서 총6개의 유형 중 빈칸 채우기가 가장 높은 빈도를 나타낸다. 이는 A1 단계에서 어휘 및 기초 문법 학습이 본격화되는 것으로 보인다. A2교재의 경우 오로지 2개만의 빈칸 채우기와 대화 순서 배열하기 듣기 유형이 구성되어 있다. 이는 학습 초기 단계에서 새 정보 처리 없이 형태에만 집중하고 학습자의 음운 식별하기 능력을 측정하는 것을 중시하고 나중에 수신된 정보를 언어 요소 단위에서 이해했는지를 중심으로 구성하고 점진적으로 담화 단위에서의 이해 능력으로 넘어가고 있다. 이를 정리하면 다음 <표4>와 같다.

<표4> ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 시리즈에서 듣기 활동 유형

5. 결론

본 연구는 CEFR을 기반으로 한 ‘해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄’ 교재는 어떤 구어 수용 활동 유형으로 구성되어 있는지를 살펴보았다. 우즈베키스탄 중등학교 학습자를 대상으로 개발된 이 교재는 학습자의 의사소통 능력 향상을 목표로 하고 있으며, 다만 본 연구는 몇 가지 한계를 지닌다. 첫째, 구어 수용 활동 유형의 분포와 빈도를 중심으로 분석하였으므로, 각 활동 유형이 실제 학습자의 듣기 능력 발달에 미치는 효과는 검토하지 못하였다. 둘째, 듣기 활동과 말하기·읽기·쓰기 등 타 언어 기능과의 연계 양상을 포함한 통합적 분석에는 이르지 못하였다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 한국어교육 분야에서 CEFR을 준용하여 개발된 최초의 교재를 듣기 기능 활동의 측면에서 처음으로 검토하였다는 점에서 의의를 지닌다. 본 연구의 결과는 향후 교재 개선 및 보완, 나아가 듣기 평가 문항 개발과의 정합성을 검토하는 후속 연구를 위한 기초 자료로 활용될 수 있다고 기대된다.

참고문헌

- 강승혜 외(2012), "한국어 평가론." 경기도: 태학사,
- 기준성(2006), 한국어 교재에 나타난 학습 활동 연구:최근 주요 한국어 교육기관의 교재를대상으로, 한국언어문화학 제3권 2호, 국제한국언어문화학회.
- 교육부(2025), 해외 초·중·고 한국어 보급 전문 기관 출범, 교육부.
- 박건숙(2006), 한국어 교재에 나타난 학습 활동 연구:1960-1980년대 중반까지 편찬된 교재를 중심으로, 국어교육연구, Vol.17No.-, 서울대학교 국어교육연구소.

박연우(2021),"외국인 유학생의 강의 듣기 능력 향상을 위한 한국어 교재 듣기 활동 분석 연구."
국내석사학위논문 경희대학교 대학원.

이해영(2005),한국어 이해능력 평가의 원리 및 실제." 한국어 교육 16.3: 275-304.

유아일반교육부(2024),제2외국어로서의 한국어 교육과정, 우즈베키스탄 유아일반교육부.

허유경(2018),"한국어 성취도 평가의 문항 분석 및 실제 연구."국내박사학위논문 한성대학교 대학원.

현나래(2014),"재외동포 아동 학습자용 한국어 교재의 학습 활동 연구." 국내석사학위논문
경희대학교 교육대학원.

Council of Europe(2001), Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment (CEFR). Cambridge University Press.

Long, M. H. (1985), A Role for Instruction in Second Language Acquisition: Task-Based Language
Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan.D.(1989),Designing tasks for the communicative classroom,Cambridge University Press.

<교재>

교육부(2022), 『해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄 Pre-A1』, 한국국제교육재단

교육부(2023), 『해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄 A1』, 한국국제교육재단

교육부(2024), 『해외 초·중등 한국어 맞춤형 우즈베키스탄 A2』, 한국국제교육재단